

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОМАТНОЙ ПУЛЬПЫ В МВУ

Тоштемирова Нухайё Мухторовна

Магистрант Каршинского государственного технического университета.

Тел: +998918119750 muhayyomuhtorovna@gmail.com

Садуллаев Сирожиддин Худойбердиевич

Доцент Каршинского государственного технического университета,
кандидат технических наук.

Тел: +998946560993, sirojiddinsadullayev434@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17974066>

Рассмотрим два вида томатопродуктов, которые употребляются населением или используется в производстве мясных, рыбных, а также овощных консервных изделий: томатный сок, сгущенная томатная масса (часто концентрацию сгущенной массы доводят до порошкообразного состояния), в связи с этим томатная пульпа подвергается концентрированию при получении пасты, и разделению при получении сока и сгущенной массы. Разделение осуществляется путем фильтрования или центрифугирования. Рассмотрим в отдельности конструкции аппаратов, предназначенных для осуществления этих процессов.

В мировой практике для концентрирования томатной пульпы, с целью получения томат-пасты широко применяются тепловые аппараты. Их принцип работы основан на выпаривании влаги из продукта путем воздействия на него тепла.

Для уваривания томатной массы до массовой доли сухих веществ 12; 15 и 20 % применяют выпарные аппараты открытого типа, изготовленные из нержавеющей стали или покрытого изнутри кислотоустойчивой и термической эмалью. Внутри корпуса аппарата установлена нагревательная змеевиковая камера, куда подается пар под давлением 0,08-0,12 мПа, а конденсат отводится через конденсатоотводчик.

Томатная масса с температурой 90-95⁰С загружается в аппарат сверху через загрузочный люк, а разгружается готовой продукт снизу. Выпаривают при непрерывном доливе массы и поддержания слоя продукта над змеевиком около 100 мм.

Пар отключают и в змеевиковую поверхность пускают воду, чтобы избежать образования нагара при оголении греющей поверхности во время выгрузки готовой продукции.

МВУ для получения томатной пасты, состоит обычно из нескольких выпарных аппаратов, соединенных последовательно. В каждом аппарате

теплообмен обеспечивается за счет разности между температурой греющего пара и кипящей томатной массы, которая создается вследствие меньшего давления в каждом последующем корпусе по сравнению с предыдущим. Теплоносителем служит насыщенный водяной пар, подаваемый в первый корпус, а следующий корпус обогревается соковыми (вторичными) парами первого, третий корпус – соковыми парами второго. Из третьего корпуса соковые пары поступают в конденсатор, где при контакте с охлаждающей водой конденсируются, поддерживая давление ниже атмосферного во всей установке.

Томатная масса подается в выпарные установки в основном по двум схемам: прямотока и противотока. По прямоточной схеме движения пара и продукта осуществляется в одном направлении. По этому принципу работают выпарные станции отечественного производства УТ-500 и фирмы «Единство» (Югославия) – АС-200, АС-500, АС-880, производительностью по сырью соответственно 500, 200, 500 и 880 т/сутки.

Венгерская фирма «Ланг» поставляет линии двух модификаций РЗО 1 и РЗО-3, производительностью по сырью 300 т/сутки.

Каждый корпус двухкорпусной выпарной установки АС-200 состоит из конденсатора, в котором находится 177 трубок диаметром 30 мм, сепаратора и циркуляционной трубы. Второй корпус отличается большей площадью поверхности нагрева концентратора на 10 м² и диаметром циркуляционной трубы. В процессе работы пар давлением 0,15-0,20 МПа поступает в межтрубное пространство концентратора первого корпуса. Томатная паста в трубном пространстве кипит и поднимается вверх по трубкам; отделившись от пара, опускается в сепаратор, а соковые пары с температурой 86⁰ С поступают на обогрев конденсатора второго корпуса. Давление в сепараторе первого корпуса поддерживается ниже атмосферного в пределах 29,4±10 кПа, а температура кипения массы 86±2⁰ С. В сепараторе второго корпуса томатная масса кипит при температуре 46±2⁰ С, остаточное давление составляет 11,2±10 кПа. Соковые пары из сепаратора второго корпуса направляются в конденсатор, где, соприкасаясь с холодной водой, конденсируются и откачиваются с помощью воздушного вакуум-насоса. В первом корпусе осуществляется естественная циркуляция массы, уваривание происходит до массовой доли сухих веществ 8±1 %. Во втором корпусе вязкость массы возрастает, циркуляция осуществляется принудительно с помощью насоса,

проталкивающего массу через трубки концентратора с большой скоростью. По достижении массовой доли сухих веществ $30\pm 2\%$, которая контролируется автоматическим рефрактометром, томат-паста выгружается.

Для томатов машинной уборки, характеризующихся повышенным содержанием клетчатки, большей вязкостью и меньшей текучестью пульпы, рекомендуется выпаривание влаги проводить в вакуум-выпарных установках противоточного типа. Движение томатной массы в них противоположно направлению греющего пара.

Вакуум-выпарная станция противоточного типа АС-500 состоит из экспандера, двух корпусов и барометрического конденсатора. Томатная пульпа подогревается до 125°C в стерилизаторе, выдерживается 70 с в выдерживателе и подается сначала в экспандер, где она охлаждается в условиях вакуума от 125 до 90°C . Затем томатная масса из экспандера за счет разности давлений поступает в первый корпус станции, состоящий из конденсатора и сепаратора. В этом корпусе происходит естественная циркуляция массы, влага удаляется при температуре от 45 до 55°C и давление ниже атмосферного (88 кПа). При этом массовая доля сухих веществ в продукте возрастает от 5 до $8-9\%$. Обогрев концентратора первого корпуса осуществляется вторичными парами, поступающими из экспандера и сепаратора второго корпуса, а соковые пары из сепаратора первого корпуса отводятся на барометрический конденсатор. Для передачи полуконцентрата из первого корпуса во второй используется насос. Нагрев массы в концентраторе второго корпуса происходит острым паром давлением $0,10$ МПа. Во втором корпусе масса уваривается при $83,2^{\circ}\text{C}$ и остаточном давлении 47 ± 3 кПа до конечной массовой доли сухих веществ $30\pm 2\%$. Циркуляция продукта осуществляется с помощью насоса.

Таким образом, в этой выпарной установке удаление влаги из томатной пульпы в первом корпусе происходит при низкой температуре, а во втором в условиях повышения массовой доли сухих веществ при более высокой.

По противоточной схеме работают вакуум-выпарные установки фирмы «Ланг» (Венгрия) Р8, Р16, Р24, Р32, Р48. Производительности по сырью соответственно $80, 160, 240, 320, 480$ т/сутки.

Применяемые в настоящее время аппараты для уваривания и концент-рирования томатной пасты употребляют один из дорогих видов энергии – теплоту. Теплота в аппараты подается в виде пара, в свою

очередь, для создания пара требуемой температуры и давления необходимы оборудование.

Сама конструкция аппарата громоздкая, металлоемкая и соответственно дорогая, требует большую производственную площадь для размещения и обслуживания.

Аппарат для уваривания томатной пасты, работающий в периодическом режиме создает ряд неудобств, затруднений и лишних расходов времени и энергии. Так, например выпаривают томатную массу при непрерывном доливе массы и поддержания слоя продукта над змеевиком на 100 мм. Нарушение этого требования недопустимо, так как при увеличении высоты продукта с создаваемыми пузырями выбрасывается из краев аппарата в наружу и наоборот оголение змеевиков аппарата приводит к образованию на их поверхностях нагара. А при наличии нагара на змеевиках резко уменьшается коэффициент теплопередачи, увеличивается время варки и ухудшается качество продукта.

При остановке и пуске аппарата необходимо проделать ряд операций, так например перед выгрузкой аппарата пар отключают и в змеевиковую поверхность пускают воду, чтобы избежать образования нагара, а во время пуска пара в змеевик надо выпускать накопившийся воздух из системы. При традиционной тепловой обработке – выпаривании продукт подвергается длительному тепловому воздействию, что приводит к снижению количества витаминов, белков, сахаров, органических кислот, ухудшается качество и товарный вид готовой продукции, значительно высоки потери энергии, что приводит к повышению себестоимости продукции.

Список литературы:

1. Основные направления развития российского рынка продуктов для здорового питания. // Пищевая промышленность. – 2005. - № 4. – С. 10-11.
2. Майонез диетический. Петрик А.А. Известия вузов. Пищевая технология. 2006. №6. – с 56.
3. Разработка рецептур майонезов без холестерина. Бухтоярова Р.Ю. Известия вузов. Пищевая технология. 2008. №1. – с 56-56.
4. Структурно – механические характеристики майонезов с добавлением хитозана и белковых концентратов. Бухтоярова М.Ю., Корнеенко П.П. Известия вузов. Пищевая технология. 2008. №4. – с 41-43.

5. Биологическая ценность майонезов с применением композиций структурообразователей. Бухтоярова М.Ю., Бугаец Н.А., Галова М.Ю. Известия вузов. Пищевая технология. 2010. №1. – с 50-51.
6. Бинарные системы структурообразователей в рецептуре майонеза пониженной калорийности. Бухтоярова М.Ю., Бугаец Н.А., Северина Н.А. Известия вузов. Пищевая технология. 2010. №2-3. – с 39-40.
7. Использование кукумарии в производстве майонеза. Т.И. Вишневская, Т.Н. Соуцкая, Е.В. Чернова. Известия вузов. Пищевая технология. 2014. №1(337). – С. 39-42.